

ИККИ ҚАВАТЛИ ПАХТА-ИПАКЛИ ЛАСТИК ТЎҚИМАЛАРИНИ ОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ

Б. Мирусманов¹ И.И.Камалова² Р.Т. Қурбонов.³

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Наманган мухандислик-технология институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6946941>

Аннотация: мақолада Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки игнадонли машинада пахта ипакли икки қаватли бош тўқима турларини тўқишнинг ўзига ҳослиги келтирилган.

Икки қаватли кўндалангига тўқилган бош тўқималар латик тўқимаси. Ластик деб, иккала томонида олд ва орқа ҳалқа устунчалари алмашилиб келган кўндалангига тўқилган икки юзли тўқимага айтилади [1].

Битта олд ва битта орқа ҳалқа устунчалари бир-бири билан алмашилиб келган ластик тўқимасининг раппорти 2 га тенг бўлиб, у ластик 1+1 деб ёзилади. Агар иккита олд ва иккита орқа ҳалқа устунчалари бир-бири билан алмашланиб келса, у ҳолда ластик тўқимасининг раппорти 4 га тенг бўлиб, у ластик 2+2 деб ёзилади.

Биринчи рақам ластикнинг олд томонидаги ҳалқа устунчалари сонини, иккинчи рақам эса орқа ҳалқалар устунчалари сонини кўрсатади.

Трикотаж саноатида бир игнадонли машиналар қатори, икки игнадонли машиналар ҳам кенг тарқалган. Бундай машиналарнинг игнадонлари бир-бирига нисбатан бирор бурчак остида (6 дан 180 гача) жойлашади ва ўз ҳалқаларини турли томонга ташлайди. Икки қаватли трикотажда олд томондаги ҳалқалар орқа томондаги ҳалқалар билан бирга битта ипдан ҳосил қилинган бўлади. Икки олд томонли (двухлицевой) икки қаватли трикотажда олд ҳалқа устунчалари, орқа ҳалқа устунчалари билан маълум бир тартибда алмашилиб келадилар. Трикотажнинг бундай тури ластик деб аталади. Икки орқа томонли ёки тескари (двухизнаночный) икки қаватли трикотажда олд ҳалқалар қатори, орқа ҳалқалар қатори билан маълум бир тартибда алмашилиб келадилар [2].

Ушбу тўқималар асосида янги тўқима турларини ишлаб чиқариш улар таркибига қўшимча ҳалқа элементларини ёки янги иплар киритиш орқали трикотаж тўқима ассортимент турларини кенгайтириш мумкин.

Ясси икки игнадонли фанг машиналарида ластик тўқимасини тўқиш, машинанинг тўқув тизимини чапдан ўнгга ва ўнгдан чапга ҳаракатланиши натижасида икки игнадон игналарида битта ипдан тўлиқ ҳалқа қатори ҳосил қилинади. Шундай машиналардан бири Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG

XING” rusumli ikki ignadonli yassi fanг машинаси. Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки ignadonли машиналарда ластик тўқимасини тўқишнинг ўзига ҳослиги, машинанинг тўқув тизимини ўнга ва чапга ҳаракатланиши натижасида ип, олди ва орқа ignadондаги ҳамма ignаларга кетма-кет берилади.

Ластик тўқимасини таркибидаги пахта ва ипак ипларини тўқиманинг технологик кўрсаткичларига, физик-механик хусусиятларига таъсирини ҳамда машинанинг технологик имкониятларини кенгайтириш мақсадида пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасини IV- та вариантнинг тузилиши ишлаб чиқилди. 1 – расмда ластик трикотаж тўқимасини I-вариантини тузилиши ва графикли ёзуви келтирилган. I-вариант ластик трикотаж тўқимасини ҳалқа қаторлари чизиқлий зичлиги 20 текс х 3 га тенг бўлган 100 % пахта калава ипидан тўқиб олинган. Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки ignadонли машинада ластик тўқимаси машинанинг тўқув тизимини чапдан ўнга ҳаракатланиши ҳисобига, олди ва орқа ignadоннинг ҳамма ignаларига пахта ипи кетма-кет берилади. Ластик тўқимасини II – варианты худди I- вариантни тўқилиши каби тўқилган бўлиб, II – вариантнинг ҳалқа қаторлари чизиқлий зичлиги 16,7 текс х 4 га тенг бўлган 100 % ипак калава ипидан тўқилганлиги билан I- вариантдан фарқ қилади.

ВАРИАНТ-I

а

б

Пахта 20текс х 3

Расм – 1. Ластик трикотаж тўқимасини I-вариантини тузилиши (а) ва графикли ёзуви (б)

Олинган тўқиманинг тузилши ва графикли ёзуви 2 - расмда келтирилган.

ВАРИАНТ-II

а

б

Ипак 16,7 текс x 4

Расм -2. Ластик трикотаж тўқимасини II-вариантини тузилиши (а) ва графикли ёзуви(б)

Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки игнадонли машинанинг технологик имкониятларини кенгайтириш, пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг таркибидаги ипларни турларини ва чизиқлий зичликларини, ластикнинг ҳалқа қаторларини ҳосил қилишда жойларини алмаштириш ҳисобига пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг III- вариантини тузилиши ҳамда графикли ёзуви ишлаб чиқилди ва 3-расмда келтирилди.

ВАРИАНТ - III

а

б

Пахта 20текс x 2
Ипак 16,7 текс x 1

Расм -3. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасини III-вариантини тузилиши (а) ва графикли ёзуви(б)

Пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг III - вариантини ҳалқа қаторлари, чизиқлий зичлиги 20 текс x 2 пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 1 ипак калава ипларини, машинанинг олди ва орқа игнадон игналарига бир вақтда берилиши ҳисобига тўқиб олинди. Яъни ластик

тўқимасини ҳалқа қаторлари иккита, пахта ва ипак ипларидан ҳосил қилинди. Ластик трикотаж тўқимасини таркибидаги пахта ва ипак ипларини чизиқлий зичликларини тўқиманинг технологик кўрсаткичларига ва физик-механик хусусиятларига таъсирини тадқиқот қилиш мақсадида ластик тўқимасининг IV - вариантыни тузилиши ва графикли ёзуви ишлаб чиқилди. IV- вариант пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг тузилиши ва графикли ёзуви 4 - расмда келтирилган. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг IV- вариантыни ҳалқа қаторлари, чизиқлий зичлиги 20 текс x 1 пахта ва чизиқлий зичлиги 16,7 текс x 2 ипак калава ипларини, машинанинг олди ва орқа игнадон игналарига бир вақтда берилиши ҳисобига тўқиб олинди. Яъни ластик тўқимасини ҳалқа қаторлари битта пахта ва иккита ипак ипларидан ҳосил қилинди.

ВАРИАНТ-IV

а

б

Пахта 20 текс x 1
Ипак 16,7 текс x 2

Расм - 4. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасини IV-вариантини тузилиши (а) ва графикли ёзуви(б)

Юқорида келтирилганларни яқунлаб, олинган натижаларни умумлаштириб, қуйидаги хулосаларни таъкидлаш мумкин:

-Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки игнадонли трикотаж тўқув машинасида икки қаватли ластик трикотаж тўқимасини пахта ва ипак ипларини чизиқлий зичликларини ўзгартириб ишлаб чиқариш, машинанинг технологик имкониятларини кенгайтиришига, тўқима ва трикотаж маҳсулотлар ассортиментини кўпайтиришига ҳамда тўқима таркибидаги пахта ва ипак ипларини чизиқлий зичликлари алмаштирилганда, тўқиманинг технологик кўрсаткичларини ва физик-механик хусусиятларини яхшиланишига олиб келди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.Р. Ханхаджаева «Нақш хосил қилиш назарий асослари». Тошкент. 2010.
2. Мирусманов Б., Наливкина Е.И. Комбинированный трикотаж из нитей натурального шелка и хлопчатобумажной пряжи. Тез.докл.на научн.прк.конф. Ташкент. ТИТЛП. 2001г.